

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№8

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 138 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-avgustda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Smart-logistika texnologiyalarini joriy etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimini optimallashtirish (Toshkent viloyati misolida).....	14
Mavlanov Sobirjon Pardabayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillari asosida boshqaruv sifatini oshirish	20
Sattarov Umirzoq	
Современные банковские продукты	24
Хужамуратов Аббос Мардонович	
Amerika qo'shma shtatlarining ijtimoiy himoya tizimi.....	29
Abdullayeva Sayora Aleksandrovna	
Совершенствование рынка услуг высшего образования как фактор повышения занятости населения в условиях цифровой экономики.....	33
Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич, Асланова Дилбар Хасановна	
Iqtisodiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi va ularning samaradorligi.....	39
Kabulov Baxram Kuzibaevich	
Korxonalarda raqobat razvedkasi tizimlarini rivojlantirishda innovatsion raqamli texnologiyalarining o'rni.....	45
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'zbekiston banklarida sun'iy intellekt foydalanish samaradorligini oshirish.....	51
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Agrar korxonalar xo'jalik faoliyatida risklarni boshqarish bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning metodologik asoslari.....	59
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	66
Исомов Б. С.	
Tashish va saqlash xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish holati.....	70
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilishda DXSHning o'rni: madaniyat va sport sohasida imkoniyatlar	78
Baykalonov Jalil G'aybulloyevich	
Анализ состояния и перспективы развития активного и спортивного туризма в Узбекистане.....	93
Бойко Фарида Чингисовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Переоценка и фальсификация стоимости имущества: международные практики, риски и пути решения.....	99
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
Hudud sanoati tarkibiy o'zgarishlarini prognozlash usuli.....	106
Djumayev Farrux Toshmuratovich	
Углеродный след и декарбонизация промышленности Узбекистана: роль возобновляемой энергетики и международный опыт	111
Авезова Нилуфар Раббанакулловна, Ощепкова Эльвира Ахтемовна, С.М. Махмудов, А.А. Холиков, Авезова Нилуфар Раббанакулловна	
The process of developing startups based on management principles	119
Ilxamov Azizbek Yodgor o'g'li	
The impact of economic policy on non-performing loans: the case of Uzbekistan.....	126
Jalalov Mashkhurbek Gaybullo ugli	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	134
Исомов Б. С.	

УДК: 330.15:330.3:502.131.1

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ УЗБЕКИСТАНА В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЕЙ-2030

Исомов Б. С.

Бухарский государственный университет

Ph.D., доцент кафедры Бухгалтерского учета и статистики

Электронная почта: relinter@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые направления инвестиционной политики Республики Узбекистан в контексте реализации положений Стратегии развития "Узбекистан – 2030". Особое внимание уделено приоритетам государственной инвестиционной политики, механизму привлечения иностранных инвестиций и созданию благоприятного инвестиционного климата. Анализируются ожидаемые экономические эффекты от реформ в инвестиционной сфере, а также оцениваются институциональные изменения, направленные на повышение инвестиционной привлекательности страны. Представлены основные проблемы и вызовы, стоящие перед Узбекистаном на пути устойчивого инвестиционного роста.

Ключевые слова: инвестиционная политика, Стратегия-2030, иностранные инвестиции, инвестиционный климат, экономическое развитие, реформы, устойчивый рост.

Annotatsiya: Maqolada "O'zbekiston – 2030" taraqqiyot strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar kontekstida O'zbekiston Respublikasining investitsiya siyosatining asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Davlat investitsiya siyosatining ustuvor yo'nalishlari, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmi hamda qulay investitsiya muhitini yaratish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Investitsiya sohasidagi islohotlardan kutilayotgan iqtisodiy samaralar tahlil qilinadi, shuningdek, mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga qaratilgan institutsional o'zgarishlar baholanadi. O'zbekistonning barqaror investitsion o'sishga erishish yo'lida duch kelayotgan asosiy muammolari va chaqiriqlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya siyosati, 2030-yil strategiyasi, xorijiy investitsiyalar, investitsiya muhiti, iqtisodiy rivojlanish, islohotlar, barqaror o'sish.

Abstract: The article explores the key directions of Uzbekistan's investment policy within the framework of the "Uzbekistan – 2030" Development Strategy. Particular attention is given to the priorities of state investment policy, mechanisms for attracting foreign investment, and the creation of a favorable investment climate. The study analyzes the expected economic effects of reforms in the investment sector and evaluates institutional changes aimed at enhancing the country's investment attractiveness. Major challenges and prospects for sustainable investment growth in Uzbekistan are also discussed.

Key words: investment policy, Uzbekistan, Strategy 2030, foreign investment, investment climate, economic development, reforms, sustainable growth.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобальной трансформации мировой экономики инвестиционная политика становится одним из ключевых инструментов устойчивого социально-экономического развития. Для развивающихся стран, к числу которых относится и Республика Узбекистан, формирование эффективной инвестиционной стратегии имеет первостепенное значение в достижении макроэкономической стабильности, модернизации производства, технологического обновления и повышения конкурентоспособности национальной экономики. В последние годы Узбекистан демонстрирует уверенную приверженность курсу реформ, направленных на всестороннее улучшение делового климата, институциональное совершенствование и либерализацию ключевых экономических процессов. Значительное внимание

уделяется созданию благоприятных условий для инвесторов, включая упрощение административных процедур, усиление правовой защиты инвестиций и развитие инфраструктуры.

Особое значение в этом контексте придаётся реализации Стратегии развития «Узбекистан – 2030», которая определяет долгосрочные приоритеты государственной политики, включая инвестиционную сферу. В рамках данной стратегии инвестиции рассматриваются как ключевой фактор ускоренного роста и основа для реализации структурных преобразований в различных секторах экономики — от промышленности и сельского хозяйства до цифровых технологий и устойчивой энергетики. Это подчёркивает решающую роль инвестиций в обеспечении устойчивого и инклюзивного развития страны.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Инвестиционная политика как фактор устойчивого развития является предметом многочисленных научных исследований как зарубежных, так и отечественных авторов. Среди зарубежных источников можно выделить работы П. Кругмана, Дж. Стиглица и М. Портера, в которых подчёркивается роль инвестиционного климата и институциональных факторов в привлечении капиталовложений [1,2,3].

В контексте переходных экономик значительный вклад внесли исследования И. Фишера и А. Аслунда, акцентирующих внимание на структурных реформах и либерализации экономики как условиях для роста инвестиций [4,5].

В отечественной научной литературе вопросы инвестиционной политики в Узбекистане активно изучаются в последние годы. Среди авторов, освещающих эти аспекты, можно отметить А. Вахобова, Н.Н. Обломуродова, М. К. Аллаярова, О. А. Юсуфалиева, чьи исследования касаются оценки инвестиционного климата, механизмов государственной поддержки и анализа прямых иностранных инвестиций (ПИИ) [6,7,8]. Однако, несмотря на наличие работ по данной тематике, аспект соотношения инвестиционной политики с приоритетами Стратегии-2030 пока освещён недостаточно, что и определяет научную новизну настоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Контент-анализ нормативно-правовых документов, включая Стратегию-2030 и инвестиционные программы. Сравнительный анализ статистических данных по инвестиционной активности за последние годы. Экономико-статистический анализ тенденций прямых иностранных инвестиций (ПИИ). SWOT-анализ инвестиционного климата Узбекистана. Метод экспертных оценок и обзора публикаций ведущих экономистов и международных организаций.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

С переходом к более открытой экономике с 2017 года, в Узбекистане был принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на либерализацию инвестиционной деятельности. Среди них: Закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» (2019), Государственная инвестиционная программа, а также положения Стратегии-2030, где инвестиции определены как приоритетный инструмент модернизации экономики. Приоритетные направления инвестиционной политики в рамках Стратегии-2030 определены однозначно и проявляются в следующих аспектах:

- Привлечение прямых иностранных инвестиций в стратегические отрасли (энергетику, химию, транспорт, информационные технологии);
- Развитие инвестиционной инфраструктуры и индустриальных зон;
- Цифровизация инвестиционных процессов и развитие электронных платформ для инвесторов;
- Расширение механизмов государственно-частного партнёрства (ГЧП);
- Локализация производства и стимулирование экспортоориентированных инвестиций.

Правительство Узбекистана реализует политику по защите прав инвесторов, упрощению процедур регистрации и получения разрешений, созданию «одно окно» для инвесторов. Особую роль играют агентства и структуры, такие как Агентство по привлечению иностранных инвестиций и Фонд прямых инвестиций Узбекистана.

На современном этапе инвестиционная сфера Республики Узбекистан сталкивается с рядом системных проблем, существенно сдерживающих темпы социально-экономического развития. К числу наиболее острых из них относятся ограниченные объёмы привлекаемых инвестиций, в том числе прямых иностранных, а также их неэффективное и нерациональное территориальное и отраслевое распределение.

Уровень накопления основного капитала в расчете на душу населения в Узбекистане составляет лишь около 20 % от среднемирового уровня и 25 % от среднего значения по странам СНГ. По этому

показателю республика занимает предпоследнее место среди стран Содружества, опережая лишь Кыргызстан. Такие показатели свидетельствуют о низкой инвестиционной обеспеченности экономики и ограниченных возможностях для устойчивого развития инфраструктуры и производственного потенциала. По итогам января–декабря 2018 года, объем привлеченных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил всего 3,6 % от ВВП, что значительно ниже рекомендуемого уровня в 7–10 %. В расчете на душу населения ПИИ составили около 77 долларов США, тогда как средний показатель по странам СНГ в тот период находился в диапазоне 100–120 долларов США. Это указывает на слабую интеграцию республики в международные инвестиционные потоки. Анализ структуры поступления ПИИ демонстрирует значительную концентрацию вложений в отдельных отраслях, прежде всего — в горнодобывающем секторе, на долю которого приходится более половины всего объема иностранных инвестиций. Такая секторальная асимметрия препятствует диверсификации экономики и формирует диспропорции в развитии регионов.

Наибольшая инвестиционная активность наблюдается в четырех регионах: городе Ташкенте, Навоийской, Бухарской и Кашкадарьинской областях, на которые в совокупности приходится около 51 % общего объема инвестиций и 64 % всего притока иностранных вложений. Такая географическая концентрация свидетельствует о выраженном территориальном дисбалансе инвестиционного процесса. Более того, инвестиционная динамика в регионах в значительной степени определяется реализацией отдельных единичных крупных проектов, что делает инвестиционные потоки нестабильными, фрагментарными и слабо прогнозируемыми. В последние годы Узбекистан продолжает сталкиваться с проблемой низкого уровня прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и их неравномерного распределения. В нашей республике по итогам 2023 года приток ПИИ составил около 2,18 млрд USD, что свидетельствует о снижении на 12,5% по сравнению с 2022 годом. Доля ПИИ в ВВП достигла лишь 2,36%, а на одного жителя пришлось около 59 USD, что заметно ниже целевых уровней 7–10% от ВВП и средних показателей по СНГ. Инвестиционная активность в I квартале 2024 выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 33,3 трлн сумов в основном капитале.

Показатели общих международных инвестиций (не только ПИИ) за 2024 год составили ≈ 34,9 млрд USD, рост более чем на 60% по сравнению с 2023 годом. В условиях углубляющейся структурной модернизации экономики государство сосредотачивает свои усилия на комплексном обновлении объектов производственной инфраструктуры, что, в свою очередь, формирует благоприятные условия для устойчивого развития частного сектора — производства товаров, оказания услуг и выполнения работ.

Одним из приоритетных направлений государственной инвестиционной политики становится развитие национальных институтов фондового рынка, а также создание эффективного механизма мониторинга функционирования рынков товаров, услуги капитала. Это позволит обеспечить прозрачность инвестиционной среды и повысить доверие со стороны внутренних и внешних инвесторов. Для активного привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) предусмотрено внедрение специальных стимулов для транснациональных и западных компаний, заинтересованных в строительстве новых промышленных предприятий и модернизации действующих производственных мощностей в приоритетных секторах экономики. Среди ключевых механизмов — развитие информационной платформы по сбору предложений от инвесторов, их последующий анализ и использование в процессе совершенствования инвестиционного климата; формирование и продвижение имиджа крупных национальных предприятий; а также развитие промоутерских компаний и инструментов финансового инжиниринга.

Повышению эффективности использования имеющихся инвестиционных ресурсов будет способствовать совершенствование институциональной среды, в том числе развитие механизмов венчурного инвестирования, системы страхования инвестиционных и инновационных рисков, а также формирование эффективной системы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и их внедрения в производственную деятельность. Согласно прогнозам, на период 2019–2030 годов намечено ежегодное увеличение реального прироста инвестиций в основной капитал не менее чем на 10,3%, при этом ожидается рост объема ПИИ в годовом выражении на 19,5%. В результате доля инвестиций в валовом внутреннем продукте (ВВП) к 2030 году должна достигнуть 32,8%.

Особое внимание уделяется внедрению современных технологий, ориентированных на производство конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, включая глубокую переработку сырья. Это должно привести к качественному изменению состава иностранных инвесторов, смещая акцент в сторону вложений в обрабатывающую промышленность, высокотехнологичные отрасли и сектор НИОКР. В результате прогнозируется рост объема ПИИ на душу населения в 6,9 раза, что позволит Узбекистану занять лидирующие позиции среди стран региона по данному показателю.

Стратегической целью инвестиционной политики Республики Узбекистан до 2030 года является создание условий для реализации приоритетов социально-экономического развития, формирование устойчивых и диверсифицированных источников финансирования, а также обеспечение высокого темпа экономического роста, укрепление промышленного потенциала и комплексное развитие регионов.

Таким образом, для формирования устойчивой и сбалансированной инвестиционной политики в Узбекистане требуется не только наращивание общего объема привлекаемых средств, но и системная работа по оптимизации их распределения — как в отраслевом, так и в региональном аспектах.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Инвестиционная политика Узбекистана в рамках Стратегии-2030 демонстрирует ориентированность на создание конкурентной, открытой и сбалансированной экономической системы. Проведённые реформы и институциональные изменения способствуют росту доверия со стороны иностранных инвесторов, улучшению делового климата и модернизации инфраструктуры. В то же время сохраняются определённые вызовы: необходимость повышения прозрачности правоприменительной практики, дальнейшее развитие финансовых рынков, повышение квалификации кадрового потенциала и усиление защиты прав инвесторов. В перспективе реализация положений Стратегии-2030 с фокусом на устойчивый рост, диверсификацию экономики и технологическое развитие будет способствовать формированию эффективной инвестиционной модели, обеспечивающей долгосрочное социально-экономическое развитие страны.

Список использованной литературы:

1. Krugman P. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008. — New York: W.W. Norton & Company, 2009. — 210 p.
2. Stiglitz J. Globalization and Its Discontents. — New York: W.W. Norton & Company, 2002. — 282 p.
3. Портер М. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. — New York: Free Press, 1990. — 855 p.
4. Fisher, I. (1930). The Theory of Interest: As determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest it. New York: Macmillan.
5. Åslund, A. (2007). How Capitalism Was Built: The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia, and Central Asia. Cambridge: Cambridge University Press. Великобритания. Год: 2007.
6. А. Вахобов — Иностранные инвестиции: учебное пособие. Ташкент: Молия, 2010 (год издания, 108 стр.
7. Обломуродов Н.Н. — Теоретические основы и приоритеты привлечения ПИИ: монография. Ташкент: Наука и техника, 2009, 108 стр.
8. М. К. Аллаярова & О. А. Юсуфалиев. Развитие инвестиционной деятельности Республики Узбекистан в условиях модернизации экономики. Россия. Научный журнал: «Молодой учёный», № 6 (86), март–апрель 2015. С.370–372

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>